

Mart, 2026-yil

BADIIY ASAR TAHLILI: KNUT HAMSUNING “OCHLIK” ROMANI

Abdullayeva Oqila Sanjar qizi

Buxoro Xalqaro Universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18903607>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Knut Hamsunning “Ochlik” romani badiiy - psixologik jihatdan tahlil qilinadi, shuningdek, asarda insonning ruhiy iztiroblari va ochlik sharoitidagi ichki kechinmalari o'rganiladi.

Kalit so'zlar: psixologik roman, yolg'izlik, inson qadri, ichki monolog, ruhiy tanazzul, galyutsinatsiya, modernizm.

АНАЛИЗ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ: РОМАН КНУТА ГАМСУНА «ГОЛОД»

Аннотация. В данной статье роман Кнута Гамсуна «Голод» анализируется с художественно-психологической точки зрения. В частности, рассматриваются внутренние переживания героя и его духовные страдания в условиях голода.

Ключевые слова: художественное произведение, психологический роман, одиночество, человеческое достоинство, внутренний монолог, духовный упадок.

ANALYSIS OF A LITERARY WORK: KNUT HAMSUN'S “HUNGER” NOVEL

Annotation. This article analyzes Knut Hamsun's novel “Hunger” from an artistic and psychological perspective. In particular, it examines the protagonist's inner experiences and spiritual struggles under conditions of hunger.

Keywords: literary work, psychological novel, loneliness, human dignity, internal monologue, spiritual decline.

Kirish

Jahon adabiyotida inson ruhiyatini tasvirlash masalasi har doim muhim o'rin egallab kelgan. Ayniqsa XIX asr boshlarida yozuvchilar insonning ichki dunyosini, uning iztirob va kechinmalarini chuqurroq yoritishga harakat qildilar.

Shu jihatdan norveg yozuvchisi Knut Hamsun yaratgan “Ochlik” romani alohida ahamiyat kasb etadi. Asar insonning og'ir hayotiy sharoitdagi ruhiy holatini real va ta'sirchan tasvirlashi bilan ajralib turadi.

Asar Kristianiya shahrida (hozirgi Oslo) yashayotgan nomi aytilmagan yosh yozuvchi haqida. U kambag'al. Och. Yolg'iz. Lekin eng og'iri — u tan olinmagan.

Asar syujeti deyarli yo'q: bir yozuvchi bo'lishni istagan kambag'al yigit qorni och, ishsiz va yo'qsillik domida.

Ichki monologlar, ruhi beqarorlik, o'z-o'zini qiynash, ochlik bilan kurashish — butun roman ana shu ruhda ketadi. Siz asar qahramonini yaxshiyam ko'rib qolmaysiz, yomon ham ko'rmaysiz.

Kitobdagi haqiqat — ochlik odamni nafaqat jismonan, balki ruhiy jihatdan ham yemiradi — muhim va bahsli g'oya. Ammo u roman davomida bir xillikda, o'zgarishsiz takrorlanaveradi.

O'quvchi sifatida men bu takrorlardan zerikdim. Qahramon har safar ovqatga yetolmaganda, bu fojia emas, kutilgan holga aylandi

Asar tahlili

Asar ilk jumlasidanoq o'quvchini o'z domiga tortadi:

“Odamlar negadir to tavbasiga tayanmagunicha tark etmaydigan g'aroyib shahar Kristianiyada och-nahor tentirab yurardim.”

Bu jumlada nafaqat ochlik, balki sarsonlik, yolg'izlik va begonalik bor. Shunindek, katta shaharlar odamni bag'riga olgandek tuyuladi, ammo aslida sekin-asta yutib yuboradi.

Asar qahramoni - yuqorida ta'kidlanganidek nomi aytilmagan yosh yozuvchi. U ijod qiladi, maqolalar yozadi, tahririyatlarga olib boradi, Ba'zan maqolasi qabul qilinadi, ba'zan rad etiladi.

Topgan puli esa uzoqqa bormaydi. Eng qiziq tomoni shundaki, pul topsa ham uni o'ziga emas, boshqalarga berib yuboradi. Go'yoki u o'zini saxiy ko'rsatish orqali ichki qashoqligini yashirmoqchi bo'ladi, ammo natijada yana och qoladi.

Ochlik kuchaygan sari uning xotirasi susayadi. U yozolmay qoladi, fikrlari chalkashadi.

Hatto galyutsinatsiyalar.1) ko'ra boshlaydi. Eng daxshatli sahnalardan yana biri - u o'z barmog'ini tishlab, qon qon oqayotganini ham sezmaydi. Bu joyni o'qib, odam seskanadi.

Chunki, bu oddiy ochlik emas, bu insonning o'zligi yo'qota boshlagan lahzasi.

Yana bir og'ir jumla:

“Ertalabgacha biroz qurisin deb, kechalari paypog'imni ustida yotardim.”

Bu so'zlarda qanchalik qashshoqlik va ojizlik yashiringanini his qilmaslikning iloji yo'q.

Inson yashab qolish uchun nimalarga chidashi mumkinligini ko'ramiz.

Lekin shu holatlarida ham “Bu xonada meni xushnud qiladigan yagona narsa - qizil rangli kichik oromkursi” - deb aytib o'tadi qahramonimiz.

Menimcha, asarning eng kuchli tomoni — voqealarda emas, balki qahramonning ichki monologlarida. Hamsun inson ongining eng nozik qatlamlarini ochib beradi. Qahramon ba'zan o'zini buyuk his qiladi, ba'zan esa mutlaqo hech kimdek. U o'zi bilan o'zi tortishadi. Go'yoki uning ichida ikki odam yashaydi.

_____ (lotincha: *alucinatio* — xom xayol, bema'ni, xato) — yo'q narsa va hodisalarni bordek idrok etish.

Qahramonimiz ko'pigina qiyinchiliklardan so'ng, asar nihoyasida shaharni tark etadi.

Muallif bu qarorni izohlamaydi. Bu qochishmi? Yangi boshlanishmi? Yoki taslim bo'lishmi? Har bir kitobxon o'zicha xulosa qiladi. Aynan shu ochiqlik romanni yanada ta'sirli qiladi.

“Ochlik” romani modernizm.2) adabiyotining boshlanish nuqtalaridan biri sifatida inson ichki dunyosini markazga olib chiqadi. Voqealar ketma-ketligi emas, balki ichki monologlar asosiy o'rinda turadi. Qahramonning ong oqimi o'qiguvchini ham ichki mushohadaga majbur qiladi.

Bu asarni o'qigach, atrofga boshqacha qaray boshlaysiz. Balki yoningizda jim yurgan inson ham ichidan shunday kurashayotgandir. Balki kimningdir kulgusi ortida katta ochlik yashiringandir. Eng katta ochlik — bu ruh ochligidir.

Muhokama

“Siz hech u ko'zlarni ko'rganmizsiz bu kitobni o'qir ekansiz ishoning unday ko'zlarni qidira boshaysiz, bu kitobning eng katta foydasi nima deb o'ylasangiz och odamlar borligini anglaganingiz holda taomlanishga qiynalib qolasiz, bir insonning ichki kurashini anglamoqchi

Mart, 2026-yil

bo'lsa, zehni qanday ishlashini anglamoqchi bo'lsa, qiyinchiliklarni qanday qabul qilishini va chorani qanday qidirishini anglamoqchi bo'lsangiz bu kitobni o'qish juda qo'l keladi" *

Ochlik – faqat tanada emas, qalbda ham bo'lishi mumkin...

Knut Hamsunning "Ochlik" asari sizni inson ruhiyatining eng nozik qirralarini his qilishga majbur qiladi. Qahramon bilan birga iztirob chekasiz, umid qilasiz va haqiqatni izlaysiz. Bu kitob hayotga boshqacha nigoh bilan qarashga undaydi.

Xulosa.

Knut Hamsunning "Ochlik" romani inson ruhiyatining eng nozik va og'riqli qatlamlarini ochib beruvchi psixologik asardir. Unda ochlik jismoniy ehtiyoj sifatida emas, balki inson qadr-qimmatini, g'ururi va jamiyat bilan munosabati sinovdan o'tadigan jarayon sifatida talqin qilinadi.

Asar bugungi yosh o'quvchini ham befarq qoldirmaydi, chunki undagi yolg'izlik, tan olinmaslik va ichki kurash muammolari har davr uchun dolzarbdir. "Ochlik" — bu insonning ichki ovozi eshitishga undaydigan roman.

Kitobni qo'lga olgach, tugashini aslo istamaysiz. Ko'chalarda och - nahor, sarson-sargardon kezgan bir insonning ochligini ilik- iligingizgacha his etasiz.

G'urur, axloq va ochlik iskanjasida chirpirayotgan ruh tasviri...

O'qing, his qiling va zavq oling!

2. (italyancha *modernismo* – „zamonaviy oqim“; lotinchadan kelib chiqqan *modernus* – „zamonaviy, yangi“)

*[@XizrAbdulkarim](#) [#abdukarimmirzayev](#)

Foydalanilgan adabiyot

1. Knut Hamsunning "Ochlik" asari

MODERN SCIENCE
& RESEARCH